

80

REVISTA DE

**DERECHO
TRIBUTARIO**

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE **1998**

ORGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACION VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

REVISTA DE
**DERECHO
TRIBUTARIO**

Nº 80

**ORGANO DIVULGATIVO DE
LA ASOCIACION VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO**

REVISTA DE DERECHO TRIBUTARIO

Organo divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario

Nº 80 - Julio - Agosto - Septiembre 1998

Fundador: Dr. Marco Ramírez Murzi
Director: Dr. Armando Montilla Varela
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION
VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO

PRINCIPALES:

Presidente
Dr. Armando Montilla Varela
Vicepresidente
Dra. Mery Bóveda
Secretario General
Dr. Leonardo Palacios Márquez
Tesorero
Dra. Helena Méndez de Belda
Vocal

Dr. Rolando López-Fonseca

SUPLENTEs:

Del Vicepresidente
Dr. Jesús Sol Gil
Del Secretario General
Dra. Evelyn Marrero Ortiz
Del Tesorero
Dr. Abdías Arévalo
Del Vocal
Dr. Juan Carlos Fermín

Revista de Derecho Tributario. Calle Villafior,
Edificio La Roca, Piso 5, Oficina 5-D, Sabana
Grande, Telfs.: 762.53.30 - 71.29.33,
Caracas, Venezuela.

Depósito Legal pp 76-1751

Editor:

LEGISLEc Editores, C.A.

Distribución:

LEGISLEc EDITORES, C.A.

Oficinas de Ventas:

CARACAS: Oficina Principal: Urb. Industrial
La Urbina, Calle 8, Edif. Ródano,
Telfs.: (02) 242.39.95 - 242.62.30 - 242.04.81-
242.52.06 - 242.64.69
242.69.94, Fax: (02) 242.55.47.

CONSEJO DE REDACCION

Dra. Elisa Aguerrevere de Pacaníns
Dr. Federico Araujo M.
Dra. Carolina Graterol
Dr. César J. Hernández B.
Dra. Regina Mendoza Zambrano
Dra. Aurora Moreno de Rivas
Dr. José Andrés Octavio
Dr. Rodolfo Plaz Abreu
Dr. Gustavo Rivera Torrealba
Dr. Leonel Rodríguez
Dra. Ruth Noemí Rojas
Dra. María Elena Rondón
Dr. Manuel Torres Núñez

BARQUISIMETO: Telfs.: (051) 51.98.65 -
51.99.65 - 51.97.01

LA GUAIRA: Telfs.: (031) 31.67.89 - 31.61.70.

MARACAIBO: Telfs.: (061) 51.92.67 - 51.88.48 -
52.10.86, Fax: (061) 52.68.23.

MARACAY: Telfs.: (043) 45.63.43 - 45.62.35 -
45.15.98

MATURIN: Telf.: (091) 42.18.45.

PORLAMAR: Telfs.: (095) 61.66.33 - 61.68.54,
Fax: (095) 61.65.98.

PUERTO LA CRUZ: Telfs.: (081) 68.59.45 -
67.16.57

PUERTO ORDAZ: Telfs.: (086) 51.48.45 -
51.54.63 - 51.25.23 - 51.54.77 - 51.11.40.

PUNTO FIJO: Telfs.: (069) 45.25.66

SAN CRISTOBAL: Telfs.: (076) 44.41.11 -
41.60.03, Fax: 44.65.51.

VALENCIA: Telfs.: (041) 32.56.27 - 32.25.58.

MERIDA: Telf.: (074) 52.41.07.

Las opiniones contenidas y el estilo de los
artículos que se insertan en la presente edición,
son de exclusiva responsabilidad de sus
autores.

SUMARIO

I. NOTA DEL PRESIDENTE	5
II. ESTUDIOS	
– IV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario por el Dr. César Hernández B.	7
– Algunas consideraciones sobre la Inconstitucionalidad del Ordinal 1º del Artículo 113 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y el Principio del Non Olet, por el abogado Carlos E. Wefte H.	12
– El elemento Espacial del Hecho Imponible y los “ADRs”, por el Dr. José Andrés Octavio L.	25
– Poder Tributario Municipal. Gravabilidad con el IPIC de actividades relacionadas con prestaciones de servicios a la industria petrolera, por el Dr. Manuel Candal Iglesias	47
– Incidencia del Código Orgánico Tributario sobre los Tributos Municipales, por el Dr. César Hernández B.	55
– La Antijuricidad de incluir en la base de cálculo del Impuesto de Patente de Industria y Comercio los ingresos provenientes de las ventas de exportación, por el Dr. Leonardo Palacios Márquez	65
III. JURISPRUDENCIAS	
– Extracto de Sentencias dictadas en la Sala Especial Tributaria y Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, dictadas de abril a julio 1998	89
– Extracto de Sentencias de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario	101

*Algunas Consideraciones sobre la Inconstitucionalidad
del ordinal 1º del Artículo 113
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
y el Principio del Non Olet*

Carlos E. Weffe H.
Abogado

Dedicatoria
A B.G.A.R.

SUMARIO

1.- INTRODUCCION:

Breve enunciado acerca del Poder Tributario de los Municipios. Poder Tributario derivado ex artículo 31, ordinal 6º de la Constitución. Principio de Igualdad Tributaria. Principio del Non Olet.

2.- APUESTAS LICITAS:

Hecho generador del impuesto. Poder Tributario Derivado por el ordinal 6º del Artículo 31 constitucional. Violación al Principio de Igualdad. El Artículo 16 del Código Orgánico Tributario y su aplicabilidad al problema. La imposibilidad de las apuestas ilícitas por el Poder Nacional.

3.- CONCLUSIONES.

1.- INTRODUCCION

Breve enunciado acerca del Poder Tributario de los Municipios. Poder Tributario Derivado ex Artículo 31, ordinal 6° de la Constitución. Principio de Igualdad Tributaria. Principio del Non Olet: Es propio de toda organización estatal el asumir, por lo menos en nuestros días, una de las dos formas de organización republicana; el Estado Unitario, por una parte, donde existe una sola persona político-territorial que rige los destinos del Estado, esto es, la República, como bien puede ser el caso de Colombia⁽¹⁾ y Cuba⁽²⁾, en nuestro hemisferio; o bien, el Estado Federal, donde se presenta la singular coexistencia de distintas personas político-territoriales que rigen, en plano de igualdad jerárquica e independencia funcional, los destinos de sus respectivas circunscripciones, como es el caso de Venezuela a partir de 1989, propiamente hablando⁽³⁾. Como el tema ha sido extensamente tratado por la doctrina, no nos detenemos en este punto sino lo estrictamente necesario, dejando para otra ocasión el análisis *supra*, que excede los alcances de este trabajo. Así las cosas, vemos que en los Estados Federales –aun en el nuestro, dentro de su categoría *sui géneris*, ya estudiada– tienen dentro de sí subdivisiones, “Estados dentro del Estado”, en orden a una eficiente administración.

En este sentido, la división político-territorial de Venezuela pudiese calificarse de tripartita, puesto que son tres las personas político-territoriales que conforman la República. Tales entes –República, Estados y Municipios– tienen una serie de gastos, que por su naturaleza llamaremos públicos, y para proveer a esos gastos estos entes deben acudir a las vías que les da el Derecho, esto es, los ingresos públicos.

Dentro del ámbito municipal, y circunscribiéndonos a la materia de este estudio, el Municipio tiene otorgadas por la propia Constitución materias rentísticas, materia impositiva. El hecho de ser el Texto Fundamental quien recoja esas facultades le otorga un carácter originario al Poder que sobre esas competencias tiene el Municipio. En otros términos, la Constitución consagra un verdadero Poder Tributario Originario en cabeza de los Municipios que, como ya sabemos, consiste en la facultad del órgano investido de tal poder de crear un tributo⁽⁴⁾. La nota diferenciadora entre el Poder Tributario Originario y el Derivado estriba en la jerarquía de la norma facultativa de creación del tributo –Constitución en un caso, Ley en el otro– de manera que, igualmente, el Municipio puede establecer impuestos y/o tasas y/o contribuciones especiales por mandato Constitucional o legal.

A su vez, como consecuencia de lo que hemos expuesto, la Constitución consagra en el ordinal 6° del Artículo 31 el Poder Tributario Derivado de los Municipios venezolanos⁽⁵⁾, por lo que, evidentemente, queda abierta la puerta a que el Poder Nacional, por vía legislativa y sin necesidad, a nuestro criterio, de utilizar los mecanismos previstos en el Artículo 137 de la Carta Magna⁽⁶⁾, otorgue verdadero Poder Tributario a los Municipios.

En aplicación del aserto anterior, la vigente Ley Orgánica de Régimen Municipal le confiere a los Municipios determinados ramos rentísticos que, aunados a los ya establecidos por el constituyente –industria y comercio, las tasas por el uso de bienes o servicios, vehículos, inmuebles urbanos y espectáculos públicos–

–configuran la esfera de Poderes y Potestades de naturaleza tributaria atribuidas a “la unidad política primaria y autónoma dentro de la organización nacional”⁽⁷⁾. Dentro de estos ramos rentísticos, atribuidos por el Legislador a los Municipios por órgano de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, encontramos lo relativo al impuesto sobre apuestas lícitas, al cual nos referiremos *infra*.

Igualmente, y para irnos ambientando en las naturales limitaciones de un trabajo de esta especie, debemos hacer ciertas consideraciones sobre los Principios de Legalidad y gravabilidad de conductas punibles, también conocido como *Non Olet*. Primeramente, y de forma instrumental, podemos definir al principio de igualdad como aquella presunción *iuris et de iure* –no admite prueba en contrario– de que todos los pobladores, habitantes de un país, sean nacionales o no, recibirán el mismo trato ante las demás personas y ante la Ley. Legislativamente hablando, en un análisis de corte constitucional, vemos que unánimemente en Latinoamérica se consagra tal principio⁽⁸⁾. Particularmente en Venezuela, la Carta Magna define de forma negativa a la igualdad, como no discriminación, en los siguientes términos: “Artículo 61: No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social”. Por vía de consecuencia, vemos que el principio de igualdad irradia todos los ámbitos del Derecho, y en forma especialísima al Derecho Tributario.

El principio de igualdad en lo tributario emana de un sencillo argumento lógico; los tributos atienden las necesidades y gastos públicos, y si los gastos públicos se realizan en atención a satisfacer por igual las necesidades de la población, dado es concluir que, entonces, los gastos públicos deben ser sufragados por igual entre todos los habitantes. Ahora bien, el Principio de Igualdad Tributaria no se agota en una igualdad nominal. No es lo mismo que una persona que tiene Bs. 100 pague Bs. 10 en impuestos, y una persona que tiene Bs. 10.000 pague Bs. 10 en impuestos. No es lo mismo que alguien gane Bs. 100 y pague impuestos, y otra persona gane los mismos Bs. 100 y no pague impuestos, por lo que el principio de Igualdad Tributaria se ve acompañado por el principio de progresividad, que al decir de Giuliani Fonrouge⁹, es idea arraigada entre nosotros, que el principio de igualdad no se refiere a la igualdad numérica, que daría lugar a las mayores injusticias, sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en análogas situaciones, de modo que no constituye una regla férrea, porque permite la formación de distingos o categorías, siempre que éstas sean razonables, con exclusión de toda discriminación arbitraria, injusta u hostil contra determinadas personas o categorías de personas⁽⁹⁾.

Haciendo un poco de paráfrasis, decimos que la Progresividad es el concepto complementario de la igualdad en el sentido de realizar la equiparación de los sujetos pasivos de un tributo dado, no por aplicación de un nominalismo a ultranza –todos pagan Bs. 100, por ejemplo– sino adecuando el monto al sacrificio que significa para una persona desprenderse de cierta suma de dinero para contribuir a sufragar los gastos del Estado, a lo cual llamaremos equivalencia del sacrificio. Por vía de ejemplo, cuando una persona paga un impuesto de Bs. 10 cuando gana Bs. 100, su sacrificio es de un 10%. Ahora bien, si a una persona que gana Bs. 1.000 se le cobran Bs. 10 por concepto de impuesto, el sacrificio es sólo del 1%, y aunque ambos pagaron la misma cantidad el sacrificio es desigual y, por tanto, violatorio del principio de marras. Para lograr la igualdad, quizá deba

cobrársele al de Bs. 1.000 de ingreso el 10% o el 15% de esos Bs. 1.000, ya que la economía es la que nos da las herramientas para ponderar la igualdad del sacrificio.

Por otra parte, la igualdad en su concepto más sencillo, en lo que respecta al tributario, implica que todas las personas que estén en igualdad de condiciones deben disfrutar de igual tratamiento fiscal. En otras palabras, no puede cobrarse tributos a unos sí y a otros no, si ambos reúnen las mismas características. Por ejemplo, todas las personas naturales con enriquecimientos netos superiores a 1.000 unidades tributarias (Bs. 5.400.000, tomando en cuenta que el valor de la U.T es de Bs. 5.400).⁽¹⁰⁾ deben pagar el Impuesto sobre la Renta. Si por disposición alguna –excepción hecha de la exenciones y exoneraciones⁽¹¹⁾– algunas de estas personas no estuviesen obligadas a pagar el referido impuesto, se configuraría una desigualdad que, como todas, es injusta.

El principio del *Non Olet* (no huele), a pesar de su origen injusto⁽¹²⁾, resume en su enunciado la independencia del Derecho Tributario frente a las demás ramas del Derecho aparte de poner de manifiesto una de las más categóricas, en nuestro criterio, expresiones del Principio de Igualdad, en los términos expresados supra. No toda la doctrina ha estado de acuerdo con esta situación, fundamentalmente por reparos de orden moral.

Iniciando nuestro análisis a este respecto, diremos que el Principio del *Non Olet* presume la aplicación a ultranza de la Teoría General del Tributo y del hecho imponible, en lo atinente al nacimiento de la obligación tributaria⁽¹³⁾, aún a pesar de lo odiosa, inmoral o reprobable que pueda ser la conducta subsumible dentro del supuesto legal que configura el deber de tributar. Así, por ejemplo, la actividad de contrabando es gravable por los impuestos correspondientes de importación (Arancel de Aduanas) y, de generar enriquecimiento tal acto, será pasible de Impuestos sobre la Renta, así como el Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, aun y cuando configura un delito.

Como hemos dicho anteriormente, no toda la doctrina está de acuerdo en este punto. Aun y cuando es conteste la doctrina en señalar la impositibilidad de las conductas ilícitas e inmorales⁽¹⁴⁾, no es claro para ella la limitación de esta gravabilidad. Por ejemplo, Jarach⁽¹⁵⁾ menciona la influencia que en Europa ha tenido la doctrina postulada por Loband, quien sostiene que dichas actividades –ilícitas e inmorales– no pueden ser gravadas, ya que el valor universal del derecho civil o común niega toda lógica a la aparente contradicción legislativa. Por su parte, Araújo Falcão señala la repetida actitud de Brasil, Alemania y Francia, a nivel jurisprudencial, de negar gravabilidad a estos hechos. Igualmente, el citado autor refiere a Oronzo Quarta, Berliri y Bühler⁽¹⁶⁾ como partícipes de la posibilidad de imponer dichas actividades, no sin ciertas restricciones, como por ejemplo la “*inmunidad impositiva*” de negocios tan reñidos con la moral como los prostíbulos (Bühler), la diferenciación entre actividades “*inmorales toleradas*” y actividades “*contra legem*”, quedando excluidas de las imposiciones las segundas, (Oronzo Quarta) en una evidente contradicción en nuestro criterio, ya que la conducta inmoral o bien se permite o bien no, pero no creemos en falsos eclecticismos a la hora de la moral; y la posibilidad de inconstitucionalidad por eventual perjuicio a la capacidad contributiva (Berliri).

En nuestro criterio, y en ello somos contestes con la gran mayoría de la doctrina, las actividades ilícitas y/o inmorales deben recibir el mismo tratamiento fiscal que aquellas que están recubiertas del manto de la ilegalidad, conclusión de la que derivaremos su importancia más adelante. Tal aserto por nuestra parte viene de la reconocida, aunque no sin sus críticas, autonomía del Derecho Tributario, ya que esta ciencia del derecho responde a un fenómeno particular de ella, aunque no exclusivo, como bien dice Jarach⁽¹⁷⁾, que no es otro que el de la interpretación económico-jurídica del Derecho Tributario⁽¹⁸⁾. El Derecho Tributario descansa sobre la base de la medición de la capacidad contributiva de los integrantes de una sociedad determinada. Así, al Derecho Tributario sólo le concierne aquella fase de la actividad humana que produzca determinada habilidad para sufragar los gastos públicos. Distinguir en estos casos las actividades lícitas de las criminosas o contravencionales, aunque a simple vista pareciese “justo”, por la errada creencia de que la imposición “legítima” o “legaliza” el ejercicio de las conductas innobles, constituye una enorme desigualdad, puesto que somete a quien se enmarca dentro de la legalidad al sacrificio de pagar los gastos del Estado, mientras que quien actúa al margen de la Ley queda, por dicho efecto, premiado.

En apoyo de lo que defendemos, el Modelo de Código Tributario para América Latina, cuando expone los motivos que le indujeron a consagrar el Principio del *Non Olet* dentro de su articulado, y que posteriormente sirviese de base al artículo 16 del Código Orgánico Tributario, señala escueta pero categóricamente: *“Este artículo acoge el principio aceptado por la doctrina autonómica del derecho tributario. La obligación nace con la realización del hecho generador, sea cual fuere su naturaleza, sin interesar su validez ni sus efectos en otras ramas jurídicas, ni la calificación moral que merezca. Los enriquecimientos derivados de actividades ilícitas están sujetos a imposición; de lo contrario se consagrarían desigualdades en perjuicio de las personas honestas que actúan dentro de la legalidad”*⁽¹⁹⁾.

2.- APUESTAS LICITAS

Hecho generador del impuesto. Poder Tributario Derivado por el ordinal 6° del artículo 31 constitucional. Violación al principio de Igualdad. El artículo 16 del Código Orgánico Tributario y su aplicabilidad al problema. La imponibilidad de las apuestas ilícitas por el Poder Nacional: Las apuestas lícitas y el impuesto que las grava, estaban originalmente atribuidas al Poder Nacional, en virtud de lo dispuesto en los artículos 136, ordinales 8° y 25°; 18, ordinal 1° y 34 de la Constitución de 1961. Con la sanción de la primera Ley Orgánica de Régimen Municipal, en 1978, el Poder Nacional transfirió, sin necesidad de recurrir al mecanismo previsto en el artículo 137 de la Constitución⁽²⁰⁾ el Poder Tributario para gravar los juegos y apuestas, limitándolo a aquéllas de origen lícito⁽²¹⁾. La “hipótesis legal condicionante tributaria”, al decir de Villegas⁽²²⁾, o bien “el hecho o conjunto de hechos o el estado de hecho al cual el legislador vincula el nacimiento de la obligación jurídica de pagar determinado tributo”, como define Araújo Falcão⁽²³⁾ al hecho generador, del impuesto sobre las apuestas lícitas es la compra de un ticket o boleto, que acredite la participación en un juego o apuesta. Sólo eso grava. Los eventuales beneficios que produzca el juego están reservados al Poder Nacional

—ex artículo 113 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y 136, ordinal 8º de la Constitución— que los pecha con el Impuesto sobre las Ganancias Fortuitas, previsto en la Ley de Impuesto sobre la Renta y cuya base imponible y alícuota son de un 34% sobre el monto del premio, en general, y de un 16% sobre el monto del premio, cuando se trata de premios de loterías e hipódromos⁽²⁴⁾.

Una definición más completa del hecho imponible de este tributo nos lo da Ruiz⁽²⁵⁾, cuando señala: “La obligación de satisfacer esta exacción nace como consecuencia del hecho de adquirir billetes, formularios y demás instrumentos mediante los cuales se participe en sorteos o apuestas y cualquier otra actividad que se efectúe en sistemas de juegos lícitos, en jurisdicción del respectivo Municipio.” (Subrayado nuestro).

Veamos. El hecho de excluir a las apuestas y juegos ilícitos provoca la creación de una *categoría*, si queremos dar un término eufemístico a una discriminación, entre todas aquellas personas y/o instituciones que, dentro del marco de la legalidad y como veíamos anteriormente, realizan la organización y práctica de sorteos, rifas y demás juegos que conllevan en su estructura a la apuesta, de aquellas que lo hacen sin el marco legal debido. La interpretación económica del hecho generador de la obligación tributaria⁽²⁶⁾, nos indica, a todas luces, que la actividad generadora de capacidad contributiva desplegada por ambos sujetos es la misma; no hay diferencia entre ellas. Del mismo modo, si tomamos en cuenta motivos metajurídicos que fundamente exenciones o exoneraciones de la actividad en comento, nos encontraremos más bien con que el Estado procurará gravar estos sucesos en orden a obtener su disminución, fomentando la realización lícita de juegos y apuestas.

Entonces, sencillamente, vemos que en este caso el legislador nacional, cuando estableció el gravamen, debió hacerlo sobre las apuestas en general, y no sobre una categoría especial de ellas, basándose solamente en su legalidad o no. En otras palabras, se configura una flagrante violación a los Principios de Igualdad, tanto en su aspecto general como, obviamente, el tributario⁽²⁷⁾.

Ahora bien, no obstante que la normativa señalada viola disposiciones de carácter constitucional, existe una norma legal expresa que regula la gravabilidad de las conductas ilícitas e inmorales. Tal dispositivo, como dijéramos anteriormente, es el artículo 16 del Código Orgánico Tributario⁽²⁸⁾. Cabe preguntarse ahora: ¿Es aplicable o no el artículo en referencia, cuando ambas Leyes en conflicto son leyes orgánicas nacionales, y es materia tributaria municipal la debatida? A contestar esta interrogante se dirigen las próximas líneas de nuestro trabajo.

Aguilar Gorrondona⁽²⁹⁾ resume claramente el principio aplicable a la colisión de leyes cuando ambas son orgánicas: “No indica la Constitución la forma de resolver el problema de la colisión de normas pertenecientes a diferentes leyes orgánicas; pero creemos que en tal caso, debe aplicarse la regla, parcialmente expresada en el artículo 14 del Código Civil, de que la ley especial priva sobre la ley general en la materia de su especialidad, ya que éste no es un simple precepto civil, sino un Principio General de Derecho para resolver la colisión de normas jurídicas del mismo rango”. Como vemos, al ser normas de la misma jerarquía priva el criterio de la especialidad de la norma⁽³⁰⁾. El problema se nos presenta al tratar de precisar con exactitud cuál es la norma *especial*, o en otros términos, cual es, en el fondo, la *materia debatida*.

El artículo 1 del Código Orgánico Tributario arroja luces sobre el particular, diciendo: *“las normas de éste Código regirán igualmente, con carácter supletorio y en cuanto sean aplicables, a los tributos de los Estados y Municipios”* (Subrayado nuestro). Nos encontramos, entonces, que la norma que consagra expresamente el Principio del *Non Olet* en el ordenamiento jurídico nacional, es sólo aplicable de forma supletoria a la materia tributaria municipal, por lo que debemos determinar su aplicabilidad al caso concreto. Esta, en principio, se ve limitada a la inexistencia dentro del ordenamiento jurídico municipal de una norma que prevea el supuesto.

Así, en nuestro criterio, no puede ser denunciada la violación por el ordinal 1º del artículo 113 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal del artículo 16 del Código Orgánico Tributario, ya que en este sentido es aplicable en forma directa lo dispuesto en los artículos 56, 61 y 223 de la Carta Magna, que establecen el principio de igualdad, porque el artículo 114 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en concordancia con el artículo del Código Orgánico Tributario, mencionados *supra*, establece que *“lo no previsto en esta Ley ni en las Ordenanzas, regirán, (sic) las disposiciones del Código Orgánico Tributario que le sean aplicables”*. (Subrayado nuestro)

Por otra parte, en nuestra opinión, la norma del artículo 16 del Código Orgánico Tributario pareciese contener un mandamiento preciso con destino a la Administración Tributaria, puesto que la norma habla de que *“La obligación tributaria no será afectada por las circunstancias...”*. Las circunstancias para la determinación del acaecimiento del hecho imponible no son competencia del legislador. Este sólo se limita a establecer la *“hipótesis legal condicionante tributaria”*, o *“El presupuesto establecido por la Ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación”*.⁽³¹⁾, por lo que tal norma no pareciese afectar la labor del Legislador. Además, la norma sobre la cual recae el vicio es una norma atributiva de Poder Tributario, no es una norma que establezca un tributo, por lo que mal puede afectar el artículo 16 del Código Orgánico Tributario tal aseveración del ordinal 1º del artículo 113 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en el sentido de que la norma del artículo 16 del Código Orgánico Tributario se refiere a la obligación tributaria por existir, por lo que, en cierto modo, podemos decir que la disposición viciada de inconstitucionalidad está en un nivel especial superior al del artículo 16 del Código Orgánico Tributario y, por lo cual, éste no resultaría aplicable.

Pero, ahora cabe preguntarse, ya que el artículo 113, ordinal 1º de la Ley Orgánica de Régimen Municipal sólo transfiere el Poder Tributario sobre las apuestas lícitas, ¿Significa esto que el gravamen a las apuestas ilícitas sigue dentro de la esfera de competencia del Poder Nacional? ¿El legislador quiso diferenciar a ambas exacciones? De ser afirmativo lo anterior, ¿Entonces el ordinal 1º del artículo 113 no es inconstitucional?

No nos parece correcto contestar afirmativamente a ninguna de estas aseveraciones. En primer lugar, nos parece ilógico que el gravamen establecido en el artículo de marras se limite sólo a aquellos juegos o apuestas que han cumplido con los extremos legales, por las razones antes expuestas, además de que una sana hermenéutica jurídica nos indica que la actividad objeto de gravamen es la

misma, por lo que es incoherente atomizarla de manera que sean dos entes distintos, de acuerdo con la legalidad o no de la actividad, los facultados para el establecimiento y recaudación del tributo correspondiente. En este sentido, como el efecto alcanzado por la regulación legislativa es el de crear una odiosa discriminación sin sentido ni razón de ser, atribuible en nuestro criterio al falso prurito señalado *supra* de la no gravabilidad del ilícito, amparado en la errónea creencia de que el imponer a la actividad ilícita significa legalizarla, que va en contra del principio constitucional de la igualdad, propugnamos la inconstitucionalidad de la norma en análisis.

3.- CONCLUSIONES

En resumen, el Principio de Igualdad, tanto en su forma general como en su manifestación de contenido tributario -expresados en los artículos 61, en su forma genérica, 56 y 223 en lo relativo a la materia tributaria, de la Constitución, es violado cuando se establece un gravamen a una actividad cualquiera y se diferencia a la parte lícita de la ilícita que pudiere configurar esa actividad, haciendo sujeto pasivo de la obligación tributaria sólo a aquélla. En el caso concreto que nos ocupa, creemos, bajo estas premisas, que el Poder Tributario Derivado que fue otorgado a los Municipios en materia de Apuestas Lícitas está viciado de inconstitucionalidad, mas no de ilegalidad, puesto que por la especialidad y la materia tratada por la norma atributiva del Poder Tributario, que a la sazón es el ordinal 1º del artículo 113 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, no se ve afectado por el artículo 16 del Código Orgánico Tributario.

Igualmente, aunque de manera indirecta, el principio de Derecho Tributario conocido como *Non Olet* resulta ultrajado en este caso, ya que no interesa al Derecho Tributario la validez de la conducta generadora de la obligación tributaria en otras ramas jurídicas, puesto que al Derecho Tributario sólo importan aquellas manifestaciones de capacidad contributiva, independientemente de su validez en Derecho Penal, por ejemplo.

De lo expuesto, es fácil concluir que el principio del *Non Olet* es una de las forma que reviste el principio de igualdad en lo tributario. Dicha igualdad se pone de manifiesto cuando se busca que personas con la misma capacidad contributiva aporten igual sacrificio para la manutención de los gastos públicos, sin incurrir en pudores que resultan injustos y propiciadores del delito y de la ilicitud en general.

No es correcto, en nuestro criterio, afirmar que como la competencia residual en materia de tributos la posee el Poder Nacional, ex ordinal 8º del artículo 136 de la Carta Magna, la gravabilidad de las apuestas ilícitas, ya que no han sido otorgadas al Municipio por el artículo 113 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, ha quedado reservada a la República. Aunque en un estricto tecnicismo pareciese que ésta es la solución correcta, nos parece poco probable afirmar que la República pudiere ejercer un poder semejante, ya que ello sería rasgarse las vestiduras acerca de la gravabilidad del ilícito, que, como hemos visto, presenta profundos problemas de orden moral. Por otra parte, no parece sensato pensar en una atomización del régimen impositivo de las apuestas, cuando

menos utilizando como criterio de clasificación a la proveniencia lícita o ilícita de la actividad.

En aplicación de lo que hemos expuesto, somos partícipes de que, vistos los problemas de financiamiento de los Municipios, en orden al *desiderátum* del constituyente al redactar la norma del artículo 137 de propugnar la descentralización⁽³²⁾, se modifique la redacción del ordinal 1° del artículo 113 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, eliminando el calificativo "lícitas", ya que sin esta palabra, el artículo cobra constitucionalidad, alejándose la sombra de la violación del principio de igualdad, y creando mayor justicia tributaria para todos.

BIBLIOGRAFIA

ARAÚJO FALCÃO, Amílcar;

"El Hecho Generador de la Obligación Tributaria", traducción del original portugués al castellano por Carlos M. Giuliani Fonrouge, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1964.

AGUILAR GORRONDONA, José Luis:

"Las Leyes Orgánicas en la Constitución de 1961" en *"Estudios sobre la Constitución: Libro Homenaje a Rafael Caldera"*, Tomo III, Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1979.

AYALA CORAO, Carlos;

"Naturaleza y Alcance de la Descentralización Estatal", en *"Leyes para la Descentralización Política de la Federación"*, Colección Textos Legislativos N° 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1990.

GIULIANI FONROUGE, Carlos M.;

"Derecho Financiero", 5a. Edición, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993.

GOMES DE SOUSA, Rubens y VALDÉS COSTA, Ramón;

"Modelo de Código Tributario", preparado para el Programa Conjunto de Tributación OEA-BID, Unión Panamericana, Washington, D.C., 1967.

JARACH, Dino;

"El Hecho Imponible", 3a. Edición, Ediciones Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1982, pp. 137 y ss.

"Finanzas Públicas y Derecho Tributario", Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1993.

ROMERO-MUCI, Humberto;

"Aspectos Tributarios en la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público", en *"Leyes para la Descentralización Política de la Federación"*, Colección Textos Legislativos N° 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1990.

RUIZ BLANCO, J. Eliézer;

"Derecho Tributario Municipal", Ediciones Libra, Caracas, 1993.

VILLEGAS, Héctor B.;

"Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", 5a. Edición Actualizada, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993.

*Constitución de la República de Venezuela.

*Código Civil Venezolano.

*Código Orgánico Tributario.

*Ley Orgánica de Régimen Municipal

*Ley de Impuesto sobre la Renta.

NOTAS

- (1) Artículo 1. Constitución Política de Colombia: "Colombia es un Estado social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". En ORTIZ ALVAREZ, Luis A. y LEJARZA A., Jacqueline; "Constituciones Latinoamericanas". Ediciones de la Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1997, pp. 239.
- (2) Artículo 1. Constitución de la República de Cuba. "Cuba es un Estado Socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana". En ORTIZ ALVAREZ, Luis A. y LEJARZA A., Jacqueline; op. cit., pp. 340.
- (3) Decimos que a partir de 1989 y no de 1961, o fecha anterior a ésta, puesto que la sanción de la hoy vigente Ley Orgánica de Régimen Municipal (Gaceta Oficial N° 4.109 Extraordinario, del 15 de junio de 1989) le dio contenido a lo expresado en el artículo 2 de la Carta Magna, que dice "La República de Venezuela es un Estado Federal en los términos consagrados por esta Constitución"; estos términos consagrados por el Texto Fundamental los encontramos resumidos en su Exposición de Motivos de la manera siguiente: "Federación; en unas partes significó la integración de unidades dispersas para formar un todo armónico; 'Federación' en los países de América Latina significó a veces, la disgregación de una unidad en comunidades locales. Pero 'Federación' en Venezuela, propiamente hablando representa un sistema peculiar de vida, un conjunto de valores y de sentimientos que el Constituyente está en el deber de respetar en la medida en que los intereses del pueblo lo permitan. Por ello, se adoptó la definición con que se abre el primer Título: "La República de Venezuela es un Estado Federal en los términos establecidos por esta Constitución". Es decir, que es una federación en la medida y forma peculiar en que esta idea ha sido vivida dentro de la sociedad venezolana (...) a pesar de no haberse realizado efectivamente, la Federación sigue siendo en el espíritu de la mayoría un desiderátum hacia el cual debe tender la organización de la República". Constitución de 1961; Exposición de Motivos, en AYALA CORAO, Carlos; "Naturaleza y Alcance de la Descentralización Estatal", en "Leyes para la Descentralización Política de la Federación", Colección Textos Legislativos N° 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1990, pps. 75 y 76).
- (4) Cfr. GIULIANI FONROUGE, Carlos; "Derecho Financiero", 5ª. Edición Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993, pp. 296 y ss; y ROMERO-MUCI Humberto; "Aspectos Tributarios en la Ley Orgánica de Descentralización Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público", en "Leyes para la Descentralización Política de la Federación", op. cit., pp. 185 y ss.
- (5) Artículo 31. Constitución de la República de Venezuela: "Los Municipios tendrán los siguientes ingresos... 6°- Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que crearen de conformidad con la ley". (Subrayado nuestro).
- (6) En efecto, creemos que la inteligencia de la norma ya citada debe concatenarse con la parte in fine del ordinal 8° del artículo 136 ejusdem, cuando señala como de reserva al Poder Nacional "... los demás impuestos tasas y rentas no atribuidos a los Estados y a los Municipios, que con carácter de contribuciones nacionales creare la ley". En otras palabras, la Ley Nacional, por imperio del ordinal 8° del artículo 136, determina el carácter nacional, estatal o municipal del tributo en específico que se esté regulando, sin necesidad de una mayoría calificada—dos terceras partes de los miembros de cada cámara— como lo exige el artículo 137.
- (7) Artículo 25. Constitución de la República de Venezuela: "Los Municipios constituyen la unidad política primaria y autónoma dentro de la organización nacional. Son personas jurídicas y su representación la ejercerán los órganos que determine la Ley".
- (8) Es notorio señalar, ya que lo hemos citado anteriormente, que el principio de igualdad se da por igual en países de corte democrático y economía capitalista y en países de corte autocrático-socialista, como el caso ya citado de Cuba, que en su Texto Fundamental proclama la igualdad en todo un capítulo (Capítulo VI), y cuya norma más representativa es el artículo 41: "Todos los

ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes". En ORTIZ ALVAREZ, Luis A. y LEJARZA A., Jacqueline; "Constituciones Latinoamericanas", op.cit., pp. 346.

- (9) GIULIANI FONROUGE, Carlos; op. cit., pp. 338.
- (10) Artículo 71. Ley de Impuesto sobre la Renta: "Las personas naturales residentes en el país y las herencias yacentes que obtengan un enriquecimiento global neto anual superior a un mil (1.000) unidades tributarias (U.T) o ingresos brutos mayores de un mil quinientas (1.500) unidades tributarias (U.T), deberán declararlos bajo un juramento ante un funcionario, oficina, o por ante la institución que la Administración Tributaria señale, en los plazos y formas que prescriba el Reglamento".
- (11) "La situación es distinta en la exención. En ésta hay incidencia, se produce el acto generador, pero el legislador, sea por motivos relacionados con la apreciación de la capacidad económica del contribuyente, sea por consideraciones extrafiscales, establece la no exigibilidad de la deuda tributaria o, como dice Rubens Gomes de Sousa, resuelve 'dispensar del pago de un tributo debido' " (ARAÚJO FALCÃO, Amílcar; "El Hecho Generador de la Obligación Tributaria", traducción del original portugués al castellano por Carlos M. Giuliani Fonrouge, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1964, pp. 92). Igualmente, el Código Orgánico Tributario recoge las figuras de la exención y la exoneración: "Artículo 64: Exención es la dispensa total o parcial de la obligación tributaria, otorgada por la Ley. Exoneración es la dispensa total o parcial de la obligación tributaria concedida por el Ejecutivo Nacional (sic) en los casos autorizados por la Ley"
- (12) Refiere Araújo Falcão en su libro que el dicho non olet proviene del emperador romano Vespasiano. Éste emperador creó un impuesto sobre las cloacas o mingitorios públicos, y ante la reprimenda de su hijo Tito, el César impasible contestó que el dinero no tiene olor, no huele, por lo que poco importa su origen. Comenta finalmente Araújo que "claro está que en su versión actual las expresiones han perdido el contenido cínico de la anécdota, para impregnarse de elevado sentido ético, cual es de procurar afectar igualmente la capacidad económica del contribuyente, sin falsos preconceptos o ingenuos pruritos de sentimentalismo ridículo en cuanto a la licitud de la actividad que constituya el hecho generador del tributo" (ARAÚJO FALCÃO, Amílcar; op. cit., pp. 65 en pie de página).
- (13) Al respecto, cfr. ARAÚJO FALCÃO, Amílcar; op. cit., pp. 11 y ss.; GIULIANI FONROUGE, Carlos; op. cit., pp. 385 y ss.; y VILLEGAS, Héctor B.; "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", 5ª Edición actualizada, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1992, pp. 272 y ss.
- (14) Vid. ARAÚJO FALCÃO, Amílcar; op. cit., pp. 62; GIULIANI FONROUGE, Carlos; op. cit., pp. 463; y JARACH, Dino; "El Hecho Imponible", 3a. Edición, Ediciones Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, pp.137 y ss.
- (15) JARACH, Dino; op.cit., pp.137.
- (16) Vid. por todos ARAÚJO FALCÃO, Amílcar; op. cit., pp. 62.
- (17) JARACH, Dino; "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1993, pp. 402.
- (18) Al respecto, véase el magnífico desarrollo que sobre el tema hace ARAÚJO FALCÃO, Amílcar; op. cit., pp. 44 y ss.
- (19) GIULIANI FONROUGE, Carlos; GOMES DE SOUSA, Rubens; y VALDÉS COSTA, Ramón; "Modelo de Código Tributario", preparado para el Programa Conjunto de Tributación OEA-BID. Unión Panamericana, Washington, D.C., 1967, pp. 24.
- (20) Al respecto véase nota 6 retro.
- (21) Artículo 113 Ley Orgánica de Régimen Municipal: "El Municipio, además de los ingresos que señala el artículo 31 de la Constitución de la República, tendrá los siguientes: 1º El gravamen sobre los juegos y apuestas lícitas que se pacten en su jurisdicción. Dicho impuesto no excederá del cinco por ciento (5%) del monto de lo apostado, cuando se origine en sistemas de juego establecidos nacionalmente por algún Instituto Oficial. En este caso, el monto del impuesto se adicionará a los apostadores y el Municipio podrá recaudarlo directamente o por medio de los selladores de formularios de juego o expendedores de boletos o billetes, quienes en tal caso

actuarán como agentes de recaudación del impuesto, todo de conformidad con lo previsto en la Ordenanza respectiva. Las ganancias derivadas de estas apuestas sólo quedarán sujetas al pago de impuestos nacionales”.

(22) VILLEGAS, Héctor B.; op. cit., pp. 272.

(23) ARAÚJO FALCÃO, Amílcar; op. cit., pp. 2.

(24) Artículo 65. Ley de Impuesto sobre la Renta: “Las ganancias obtenidas por juegos o apuestas estarán gravadas con el treinta y cuatro por ciento (34%).

Artículo 66. Ley de Impuesto sobre la Renta: “Los premios de loterías y de hipódromos, se gravarán con un impuesto del diez y seis por ciento (16%)”.

(25) RUIZ BLANCO, J. Eliézer; “Derecho Tributario Municipal”, Ediciones Libra, Caracas, 1993, pp. 537.

(26) Al respecto véase nota 18 retro.

(27) Artículo 56. Constitución de la República de Venezuela: “Todos están obligados a contribuir con los gastos públicos”.

Artículo 61. Constitución de la República de Venezuela: “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el credo o la condición social”.

Artículo 223. Constitución de la República de Venezuela: “El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de la progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida del pueblo”.

(28) Artículo 16. Código Orgánico Tributario: “La obligación tributaria no será afectada por circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido, ni por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas, siempre que se hubiesen producido los resultados que constituyen el presupuesto de hecho de la obligación”.

(29) AGUILAR GORRONDONA, José Luis; “Las Leyes Orgánicas en la Constitución de 1961”, en “Estudios sobre la Constitución: Libro Homenaje a Rafael Caldera”, Tomo III, Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1979, pp. 1971 y 1972.

(30) Artículo 14. Código Civil Venezolano: “Las disposiciones contenidas en los Códigos y Leyes nacionales especiales se aplicarán con preferencia a las de este Código en las materias que constituyan la especialidad”.

(31) Artículo 35. Código Orgánico Tributario.

(32) Al respecto véase nota 3 retro.